

INTERNET TARMOG'IGA BOG'LANISHDA EKSPLUATATSIYA JARAYONLARI TAHLILI

Normatova Dilbar Turg'unovna

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti,
Telekommunikatsiya injiniringi kafedrasida katta o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy obyektlarni keng polosali internet tarmog'iga ulashda asosiy texnik muammolar va ularning evolyutsiyasi, hamda Internet tarmog'iga bog'lanishda ekspluatatsiya muammolarining yechimlari, afzalligi va kamchiliklari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: *QoS, DHCP, DNS, Paessler PRTG, Nagios XI, Progress WhatsUp Gold.*

KIRISH

Aholiga sifatli telekommunikatsiya va internet xizmatlarni ko'rsatish. Raqamli islohotlarning bosh maqsadlaridan biri – aholini tezkorli ravishda axborot bilan ta'minlash va bilim olish yo'lida sifatli telekommunikatsiya va internet xizmatlarini ko'rsatish. Shu maqsadda yurtimizda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Keng polosali portlarni o'rnatish orqali keng polosali internet aloqaning ommabopligi ham oshirilib kelinmoqda. Respublikamizning telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish bosh maqsadlaridan biri – ijtimoiy obyektlarni yuqori tezligi internet aloqa bilan ta'minlash. Hozirgi kunda umumiy ta'lim maktablarning 87 foizi, mahalla fuqarolar yig'inglarning 82 foizi, militsiya tayanch punktlarning 56 foizi, hamda barcha maktabgacha ta'lim va tibbiyot muassasalari yuqori tezligi internet aloqaga ulangan.

Tarmoqqa ulanish bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish haqida gapirishni boshlashdan oldin, keling, ularni to'rtta asosiy guruhga qanday guruhlashimiz va ularning har biri uchun umumiy yechim topishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz.

Tarmoqda duch kelishi mumkin bo'lgan ushbu to'rtta asosiy muammolar guruhi: Tarmoqqa ulanish muammolari, tarmoqli kengligi bilan bog'liq muammolar, ulanish qurilmasi konfiguratsiyasi bilan bog'liq muammolar, IP va muammolarni hal qilish.

Tarmoqqa ulanish bilan bog'liq muammolar foydalanuvchilar tomonidan yoki monitoring vositalaridan ogohlantirishlar tomonidan xabar qilinishi mumkin.

Yuqorida aytib o'tilgan muammoning barcha turlariga tegishli bo'lgan asosiy qadamlarni quyidagilarga guruhlash mumkin:

Ilova, operatsion tizim va serverning javob vaqtlarini kuzatishingiz va vaqt o'tishi bilan har qanday o'zgarishlar mavjudligini bilish uchun to'plangan ma'lumotlarni solishtirishingiz mumkin [1].

Agar yaxshi monitoring vositalari mavjud bo'lsa, siz shuningdek, oqibatlar darajasiga yoki yetib borishiga qarashingiz kerak bo'ladi. Bu mahalliy miqyosda bitta kichik tarmoqda qolishi yoki yuqoridagi turk hodisasi kabi global miqyosda seziladigan ta'sirga olib kelishi mumkin.

Bu muammolarni hal qilish yo'lidagi birinchi qadamdir - har qanday raqamli aktivga kiritilgan har qanday o'zgarishlarni kuzatishni boshlang. Bu dasturiy ta'minot, operatsion tizim, apparat yoki ulanish qurilmasi bo'ladimi, muhim emas - barchasi tekshirilishi va har qanday xatolik uchun tekshirilishi kerak.

Tarmoqqa ulanish muammolarini hal qilish uchun muammolarni bartaraf etish choralari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Uskunani tekshirish hamma narsa to'g'ri ulanganligi, yoqilganligi va yaxshi ishlayotganiga ishonch hosil qilish uchun barcha qurilmalaringizni tekshiring. Barcha kalitlarning to'g'ri holatda ekanligiga ishonch hosil qiling. Qurilmani quvvatni aylantirish yaxshi fikr. "Siz uni qayta yoqishga va o'chirishga harakat qildingizmi?" bu yerda amal qiladi [2].

Tarmoq muammolarini ushbu ilovalarsiz - proksi-serverlar, antiviruslar va zararli dasturlarga qarshi, ya'ni - ehtiyotkorlik bilan hal qilish kerak. Barcha himoya vositalaridan voz kechish tarmoq boshqaruvi qarorini qabul qilish oson emas. Avval tashqi dunyoga (internetga) barcha kirishni kesib tashlash kerak. Bundan tashqari, agar iloji bo'lsa, butun tarmoqni emas, balki har bir kichik tarmoqni muammoni tekshirish uchun qisman sinovdan o'tkazish kerak.

Qabul qilish kerak bo'lgan chora-tadbirlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Barcha ta'sirlangan apparatni qayta ishga tushirish.

Sozlamalarni qayta sozlash - yoki noto'g'rilarini tuzatish.

Doimiy nosozlik bo'lsa, noldan boshlab - barcha proshivka va dasturiy ta'minotni o'rnatish, ularni sozlash va nihoyat, ishlashni kuzatish va sinovdan o'tkazish orqali boshidan qurish.

Bir vaqtning o'zida ulanishni sinovdan o'tkazish - ping va kuzatuv qurilmalari kabi bir vaqtning o'zida bir sakrash.

Portlarni bloklash va ruxsatsiz foydalanuvchilarga, ilovalarga va qurilmalarga kirishni rad etish - keraksiz imtiyozlar, rollar va hisoblarni olib tashlash.

Internet tarmog`iga ulanishda o'tkazish qobiliyati bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishda o'tkazish qobiliyati bilan bog'liq muammolarning tipik belgilari mavjud

Veb-saytlar yuklashni yakunlash, kutish vaqti tugashi xatolarini qaytarish yoki umuman yuklamaslik uchun abadiy vaqt oladi.

Ilovalar serverlar bilan sinxronlanmaydi va hatto vaqt tugashi bilan ham ishlamay qolishi mumkin.

Mijoz-server korporativ yechimlari ma'lumotlarni sekin yangilay olmaydi yoki qabul qila olmaydi.

O'tkazish qobiliyatining yo'qolishi butun tarmoqning sekinlashishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, tarmoq ulanishidagi muammolarni bartaraf etishning bir qismi bo'lishi kerak bo'lgan qiyinchiliklarni topish va yo'q qilish.

Sekin yetkazib berish Yana bir ko'rsatkich paketlarni sekin yetkazib berish bo'lishi mumkin. Bular qabul qiluvchilarga yetib borish uchun juda uzoq vaqt talab qiladigan xatlar yoki uzoq hop vaqtlarini ko'rsatuvchi tracert (traceroute) bo'lishi mumkin[3].

O'tkazish qobiliyatiga ega bo'lgan ilovalarni o'chiring yoki to'xtating. Resursni ko'p talab qiladigan ishlarni, masalan, bulutli zaxira nusxalarini - ish soatlaridan keyin yoki eng yuqori vaqtlardan keyin rejalashtiring. Optimal yetkazib berishni yaxshilash uchun xizmat sifatini (QoS) joriy qiling. Tarmoq bo'ylab yuborilishi mumkin bo'lgan fayl o'lchamlarini cheklovchi siyosatni amalga oshiring va paket blokerlarini qo'llang. Siz shunchaki ko'proq tarmoqli kengligi uchun to'lashingiz mumkin bo'lsa-da, bu asosiy sabablarni emas, balki simptomlarni hal qiladi. Ulanish qurilmasi konfiguratsiyasi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish. Ulanish qurilmalari konfiguratsiyasi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishni ikkita asosiy qismga bo'lish mumkin: Ulangan qurilmalar bilan konfiguratsiya muammolari, Bunday qurilmalarga misollar: brauzerlar, ilovalar, noutbuklar, mobil qurilmalar va serverlar.

Tarmoq konfiguratsiyasi - IP manzili, domen, autentifikatsiya, imtiyozlar - o'zgartirish ulanishni pasaytiradi. Tarmoqqa ulangan har bir qurilma tarmoqqa kirishdan oldin to'g'ri konfiguratsiyaga muhtoj. Bu, tasavvur qilish mumkinki, murakkab ish va keng mavzu. Har bir qurilma Internetga to'g'ri ulanishi uchun kerakli konfiguratsiya sozlamalariga ega. Bunday konfiguratsiyalar bilan bog'liq muammolar yuzaga kelgan taqdirda, biz sizga bu erda bera oladigan yagona maslahat shundan iboratki, siz mahsulot ishlab chiqaruvchilardan dasturiy ta'minot yoki apparat uchun yordam olishingiz va shunga muvofiq harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Axir, brauzerlar, kompyuterlar, serverlar va mobil qurilmalar ushbu toifaga kiradi va ularning barchasi noyob konfiguratsiyaga ega.

Muammoni hal qilishning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat: Brauzer konfiguratsiyasini tekshirish, keshni tozalash, brauzerni qayta o'rnatish va boshqa brauzerlarga o'tishga harakat qilish.

Noutbuklar va shaxsiy kompyuterlar kabi qurilmalar telnetni eng yaqin routerga ulashga urinib ko'rishlari mumkin - muvaffaqiyatli ulanish apparat bilan bog'liq muammolar yo'qligini anglatadi.

1-rasm. Ulanishda xatolik – telnet maqsadli xostda 23-portni ocholmasligini bildiradi

Kompyuterni, serverni yoki mobil qurilmani qayta ishga tushirish - barcha dasturlarni yangilash, yaqinda o'rnatilgan ilovalarni, yangilanishlarni yoki yangilanishlarni o'chirish.

Bundan tashqari, apparat ziddiyatlarini tekshirishingiz mumkin.

2-rasm. Tarmoq adapterlari bilan bo'lgan keng tarqalgan apparat ziddiyatlari aloqa uzilishiga olib kelishi mumkin

Tarmoq ulanishi sozlamalarini tekshiring - IP manzili, pastki tarmoq maskalari, DNS manzillari va proksi-server sozlamalari qidirishni boshlash uchun yaxshi joylardir.

Yaxshi ishlayotgan boshqa qurilmalardan konfiguratsiyalarni nusxalashga urinib ko'ring - yoki boshqa quyi tarmoqlardagi qurilmalardan konfiguratsiyalarni takrorlashingiz mumkin[1], [3].

Ulanish qurilmalari bilan bog'liq konfiguratsiya muammolari: Bunday vositalarga misollar: hublar, marshrutizatorlar, kalitlar, shlyuzlar va xavfsizlik devorlari. Bunday ulanish qurilmalari bilan bog'liq muammolarning odatiy belgilari:

Qurilmalar tarmoq ulanishlarini saqlab qolishda muammolarga duch kelishadi - yoki ularni umuman ulamaydilar - hatto tarmoqning qolgan qismi mukammal ishlayotgan bo'lsa ham.

Boshqa, shunga o'xshash, ulanish qurilmalarida hech qanday muammo yo'q - ulardan faqat bittasi yoki bir nechitasi.

Muammolar qurilmalarda konfiguratsiya o'zgarishlari yoki yangilanishlari amalga oshirilganda sezildi - ular ishlashni to'xtatdi yoki tarmoqda sezilarli kechikish bor edi.

Tarmoq konfiguratsiyasiga o'zgartirishlar kiritildi - IP manzili, domen, autentifikatsiya, imtiyozlar - bu ulanishni pasaytirdi.

Ishdagi har bir ulanish qurilmasi bajarishi kerak bo'lgan muayyan vazifaga ega. Joylashuvga qarab, ishlamay qolgan ulanish qurilmasi tarmoq paketlarini yo'qotishiga yoki hatto ulanishlarni butunlay uzib qo'yishiga olib kelishi mumkin.

Wi-Fi adapterlari, NIC va ketma-ket portlar kabi ulanish uskunasi uchun drayverlar, agar so'nggi versiyalar o'rnatilmagan bo'lsa, ulanishga ta'sir qilishi mumkin. Boshqa tomondan, drayverni yangilash ilgari yaxshi ishlaydigan qurilmani o'chirib qo'yishi mumkin. Ma'murlar ularni onlayn qilishdan oldin ularni sinab ko'rish orqali hech qanday ziddiyat yo'qligiga ishonch hosil qilishlari kerak.

Ba'zi asosiy muammolarni bartaraf etish choralari ko'rish mumkin:

Router, kalit yoki modemni qayta ishga tushiring - bu qurilmalar odatda keshlarini tozalaydi va konfiguratsiyalarini yangilaydi, bu esa o'z navbatida asosiy muammolardan xalos bo'lishi mumkin.

Muammolar paydo bo'lishidan oldin yangilanishlar yoki yangilanishlar amalga oshirilgan bo'lsa, avvalgi holatga qaytish mantiqan to'g'ri keladi.

Ulanish qurilmalari, har qanday apparat kabi, maksimal yaroqlilik muddati chegaralariga ega, shundan keyin ularning ishlashi yomonlashadi - ehtimol, eski qurilmalarni almashtirish vaqti keldi. IP bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish va muammolarni hal qilish: Agar IP-manzilda haqida xato xabarini olasiz, shu jumladan "... IP-manzil ziddiyati" yoki xostlangan saytlar bo'lsa, "Bu saytga kirish imkoni yo'q... server IP-manzilini topib bo'lmadi".

3-rasm. IP-manzil ziddiyatlari yomon tarmoq konfiguratsiyasi va boshqaruvining belgisidir

Muayyan qurilmalar papkalar, serverlar, portallar va printerlar kabi mahalliy umumiy aktivlarga kira olmaydi, garchi boshqalar kirishsa ham.

Domenga kirish imkoni yo'q - hatto to'g'ri hisob ma'lumotlari topshirilgan bo'lsa ham.

PING va TRACERT kabi TCP buyruq qatori vositalari xatolarni qaytaradi.

Endi biz IPCONFIG va tracert kabi CLI ulanishini sinovdan o'tkazish vositalari tarmoq haqida ko'p ma'lumotlarni qanday ochishi mumkinligini ko'rgan bo'lsak ham, bu hali ham qo'lda bajariladigan vazifadir. Bundan tashqari, biz IP va ulanish muammolari haqida gapirganda, biz mijoz qurilmalari uchun IP manzillarining noto'g'ri konfiguratsiyasi, shuningdek ulanish qurilmalari haqida gapiramiz - bu o'rtacha tarmoq hajmini hisobga olgan holda juda ko'p qurilmalar.

Bularning barchasi IP va ulanish muammolarini hal qilmoqchi bo'lgan ma'murlar ping va kuzatuv vazifalarini avtomatlashtirishi kerakligini anglatadi.

Qurilmaga noto'g'ri IP manzilni belgilash yoki uni noto'g'ri quyi tarmoqqa ulash.

Xuddi shu pastki tarmoqdagi yoki tarmoqdagi IP manzillarining to'qnashuvi.

DHCP serveri IP manzillarni tayinlamayapti yoki ularning soni tugadi.

Noto'g'ri quyi tarmoq niqobi tayinlangan, bu esa qurilmaning IP diapazonini cheklaydi.

Noto'g'ri DNS konfiguratsiyasidan foydalanish yoki noto'g'ri shlyuzni belgilash va qurilmani pastki tarmoqdan tashqarida ulanishni imkonsiz qilish.

Qurilma yoki domen nomlarining noto'g'ri yozilishi.

Keyinchalik, hisoblar, rollar va imtiyozlar bilan bog'liq muammo bor. Tarmoq va tizim ma'murlari raqamli aktivlarga kirishga ruxsat berilgan har bir hisobni kuzatib borishlari kerak.

Foydalanuvchilardan tashqari, aktivlarning o'zlari tarmoqda bo'lish uchun ruxsatga ega bo'lishi kerak. Ma'murlar qurilmalar yoki tarmoqlar o'rtasidagi aloqani blokirovka qilishlari odatiy hol emas. Foydalanuvchilarning Marketing guruhiga IT quyi tarmog'idagi aktivlarga kirishga ruxsat berilmasligi mumkin. Shuning uchun, bunday muammolarni bartaraf etishni ruxsatlarni tekshirishdan boshlash kerak, chunki bu qurilmalar konfiguratsiyasini keraksiz ravishda buzishdan qochadi.

Ping va tracert paketlarini yashirin qolish uchun qasddan bloklaydigan tarmoqlar mavjudligini unutmaylik. Bu shuni anglatadiki, siz ushbu vositalardan foydalana olmasligingiz ulanish bilan bog'liq muammo borligini anglatmaydi.

Eng yaxshi tarmoq monitoringi vositalaridan kechayu kunduz va har qanday tarmoq konfiguratsiyasida foydalanish mumkin - LAN, bulut yoki gibrid. Ulardan foydalanish oqilona bo'lardi [3].

Ucha eng yaxshi tarmoq monitoringi vositalari: Vazifani avtomatlashtirish uchun tarmoq monitoringi vositasidan foydalanish mantiqiy ekanligiga rozi bo'lganimiz uchun siz ham bunday vositalar yordamida qanday imkoniyatlarga ega ekanligingizni bilishni xohlaysiz deb o'ylagandik.

Ucha eng yaxshi tarmoq monitoringi vositalarini ko'rib chiqaylik: Paessler PRTG tarmoq monitori

4-rasm. Paessler PRTG boshqaruv paneli to'liq tarmoq to'plamini ko'rsatadi

PRTG Network Monitor - bu SNMP-ga asoslangan tarmoq monitoringi vositasi bo'lib, uni boshqa infratuzilmani kuzatish uchun qo'shimchalarni sotib olish orqali kengaytirish mumkin. U IT infratuzilmasidagi ilovalar, tizimlar, qurilmalar va trafikni kuzatish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan Windows Serverga o'rnatilishi mumkin. Bu tarmoqlarni kuzatish uchun SNMP, paketlarni sniffing va Windows Management Instrumentation (WMI) dan foydalanadigan tarmoq monitoringi dasturi. Ushbu vositada har qanday o'lchamdagi - katta yoki kichik tarmoqlar

ma'murlariga yordam beradigan to'liq moslashtirilgan asboblari paneli mavjud. U kengaytiriladigan, kuchli va foydalanuvchilarga qulay[4].

Nihoyat, PRTG butun tarmoqning raqamli aktivlarini qamrab olish uchun kengaytirilishi mumkin, chunki kompaniya ularni qondirish uchun boshqa yechimlarni ham ishlab chiqadi – shunchaki ularning to'liq katalogini ko'rib chiqing.

PRTG tarmoq monitorini sinab ko'ring - 30 kun davomida bepul. Nagios XI

5-rasm. Oson tarmoq, server monitoringi va ogohlantirish uchun Nagios XI asboblari paneli

Nagios XI - moslashuvchanlik va kengayishni taklif qiluvchi tarmoq monitoringi vositasi. U tarmoqda yumshoq, chunki u katta miqdordagi aktivlarni qamrab olish uchun agentsiz modeldan foydalanadi.

Ushbu vosita Linuxda ishlaydi va minglab bepul pluginlar bilan birga keladigan xususiy va bepul Nagios Core dvigateliga asoslangan.

Bu korporativ server va tarmoq monitoringi dasturi bo'lib, ma'murlarga o'z ilovalari, xizmatlari va tarmoqlarini bir butun sifatida – bitta markaziy yechimdan kuzatishga yordam beradi.

Nagios foydalanuvchilar va pluginlarning katta hamjamiyatiga ega bo'lib, ularni ishlab chiqish oson, ya'ni bu vosita yanada yaxshilanishda davom etadi. Progress WhatsUp Gold

6-rasm. Progress WhatsUp Gold – asboblar paneli chuqur tushunchalar uchun ham tushunarli, ham interaktivdir

Progress WhatsUp Gold - bu tarmoq qurilmalarining sog'lig'ini tekshirish uchun SNMP-dan foydalanadigan tarmoq unumdorligi monitori. Bu LAN, bulut va gibrid bo'lishi mumkin bo'lgan arxitekturadan qat'i nazar, tarmoqlar, tizimlar, ilovalarning mavjudligi va ishlashini kuzatish uchun vositadir. Shuningdek, u simsiz tarmoqlar va masofaviy saytlar yoki bulutli resurslarni birlashtiruvchi internet ulanishlarini qamrab oladi [5].

U ishga tushirilganda aktivlar inventarini to'ldiradigan va keyin tarmoq orqali ulangan resurslarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar uchun so'rovni davom ettiradigan avtomatik kashfiyot moduliga ega. O'zgarishlar bo'lsa, asbob tegishli ravishda profillarini qo'shish, ko'chirish yoki o'chirish orqali tarmoq inventarini avtomatik ravishda yangilaydi. Keyinchalik, ushbu inventar aktivlar o'zgarganda real vaqtda avtomatik ravishda moslanadigan eng yangi tarmoq topologiyasini ko'rsatadigan xaritani yaratish uchun ishlatiladi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tishni lozim deb bildimki har bir qurilma Internetga to'g'ri ulanishi uchun kerakli konfiguratsiya sozlamalariga ega. Bunday konfiguratsiyalar bilan bog'liq muammolar yuzaga kelgan taqdirda, biz sizga bu yerda bera oladigan yagona maslahat shundan iboratki, siz mahsulot ishlab chiqaruvchilardan dasturiy ta'minot yoki apparat uchun yordam olishingiz va shunga muvofiq harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Tarmog'ingizdagi muammolarni ular paydo bo'lishidan oldin oldini olishingiz mumkin. Ma'murlar o'z tarmog'ining

ishlashini kuzatishda yordam berish uchun tarmoq monitoringi va boshqaruv vositalaridan foydalanishlari va prognozlash xususiyatlaridan foydalangan holda muammolarni yuzaga kelishidan oldin hal qilishlari kerak. Bunday vositalardan foydalanib, ular real vaqt rejimida sodir bo'layotgan har qanday o'zgarishlarni kuzatib, o'z tarmog'ining xavfsizligi va yaxlitligidan xabardor bo'lishlari mumkin. Shuningdek, ular shubhali harakatlar aniqlanganda bildirishnomalarni yuborishda yordam berish uchun ogohlantirishlarni sozlashlari mumkin. Mashinani o'rganish va AI tarmoq monitoringi texnologiyasida katta rol o'ynaganligi sababli, ular o'z tarmoqlarini har doim himoya qilishlari ehtimoli yuqori.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Закер К. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей / К. Закер - СПб. БХВ-Петербург, 2001. 1008.
- 2.Гургенидзе А., Кореш В. Мультисервисные сети и услуги широкополосного доступа. Наука и техника. - 2003.
- 3.Дансмор Б., Скандьер Т. Справочник по телекоммуникационным технологиям. Пер. с англ. - М.: Издат. дом «Вильяме». - 2004.
4. Ершов В.А., Кузнецов Н.А. Мультисервисные телекоммуникационные сети. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. - 2003.
- 5.Семенов И.А. «Архитектура, технологии и сетевые аспекты» С. Петербург, 2005.

Anjuman sho'basi

8. Raqamli iqtisodiyot sohasida statistik ma'lumotlar hisobini yuritish muammolari.